

TEA: da avaliação diagnóstica à indicação de atendimento

Ana Laura Milan ANDRADE¹

Gabriel Mani NASCIMENTO²

Laila Fernanda de Azevedo SANTOS³

Larissa Aparecida BATISTA⁴

Larissa Moretti SOUZA⁵

Resumo: A Lei nº 8.080 estabelece que o serviço de saúde é um direito fundamental do ser humano e uma obrigação do Estado, abrangendo atendimento gratuito desde a prevenção até o diagnóstico, exames complementares e especialidades preparadas para a assistência das pessoas com deficiência. A Apae de Batatais recebeu a habilitação como Centro Especializado em Reabilitação (CER III) em 2014 e, desde então, oferece atendimentos a diversas deficiências, como auditiva, física, intelectual, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento. A instituição segue um processo de avaliação diagnóstica multidisciplinar, envolvendo especialidades como Fisioterapia, Fonoaudiologia, Neurologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. A avaliação diagnóstica é uma etapa essencial do processo, e o usuário é encaminhado para o CER III após passar pela Atenção Básica de Saúde e pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross). A equipe multidisciplinar do CER avalia cada caso, identificando sinais e características que demonstrem fatores de pessoa neuroatípica. A equipe realiza estimativas específicas para especialidades, como

1 Ana Laura Milan de Andrade. Pós-graduanda em Intervenção em Neuropediatria pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Aperfeiçoamento em Intervenção Precoce pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bacharela em Fisioterapeuta pelo Claretiano – Centro Universitário Claretiano. *E-mail:* milandeandradeanalaura@gmail.com.

2 Gabriel Mani Nascimento. Especialista em Neuropsicologia pela Faculdade Metropolitana. Bacharel em Psicologia pela Universidade de Franca (UNIFRAN). *E-mail:* gabrielmani.psi@gmail.com.

3 Laila Fernanda de Azevedo dos Santos. Especialista em Gestão de Saúde pelo Claretiano – Centro Universitário. Especialista em Gestão do Terceiro Setor pela Fundação Dom Cabral. Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharelanda em Terapia Ocupacional pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* laila.f.a.santos@hotmail.com.

4 Larissa Aparecida Batista. Mestra em Manejo de Fármacos Antiepilépticos após Hemisferotomia pela Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Residência em Neurologista e Pediatria pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Bacharela em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. *E-mail:* laris.batista@hotmail.com.

5 Larissa Moretti Souza. Especialista em Psicomotricidade e em Neuroaprendizagem pela Faculdade Metropolitana. Bacharela em Terapeuta Ocupacional pelo Claretiano – Centro Universitário Claretiano de Batatais. *E-mail:* la.morettito@gmail.com.

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Neurologia, utilizando protocolos e métodos adequados para cada área. O diagnóstico é definido em consenso pela equipe e, a partir dele, é elaborado o Plano Terapêutico Singular (PTS) para o usuário. O estudo de caso do Serviço de Recepção, Triagem e Encaminhamento (Seretren) permite discutir os resultados da avaliação multidisciplinar e definir o diagnóstico e a conduta adequados para cada caso. A família desempenha um papel fundamental no tratamento, sendo parceira e facilitadora durante todo o processo de atendimento, oferecendo suporte emocional, social e educacional à pessoa com deficiência. A participação ativa e engajada da família é essencial para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento geral do usuário.

Palavras-chave: TEA. Autismo. Multidisciplinar. Diagnóstico.

TEA: from diagnostic evaluation to indication of care

Ana Laura Milan ANDRADE

Gabriel Mani NASCIMENTO

Laila Fernanda de Azevedo SANTOS

Larissa Aparecida BATISTA

Larissa Moretti SOUZA

Abstract: Law n. 8.080 establishes that health service is a fundamental human right and an obligation of the State, covering free care from prevention to diagnosis, complementary exams, and specialties prepared for the assistance of people with disabilities. Apae de Batatais received accreditation as a Specialized Rehabilitation Center (CER III) in 2014 and, since then, has offered care for various disabilities, such as hearing, physical, intellectual, multiple, and global developmental disorders. The institution follows a multidisciplinary diagnostic evaluation process, involving specialties such as Physiotherapy, Speech Therapy, Neurology, Psychology, Social Work, and Occupational Therapy. The diagnostic evaluation is an essential step in the process, and the user is referred to the CER III after going through the Primary Health Care and the Center for Regulation of the Supply of Health Services (Cross). The CER multidisciplinary team evaluates each case, identifying signs and characteristics that demonstrate factors of a neuroatypical person. The team performs specific estimates for specialties, such as Physical Therapy, Occupational Therapy, Psychology, and Neurology, using protocols and methods suitable for each area. The diagnosis is defined in consensus by the team and based on it, the Singular Therapeutic Plan (STP) is prepared for the user. The Case Study of the Reception, Screening, and Forwarding Service (Seretren) makes it possible to discuss the results of the multidisciplinary assessment and define the diagnosis and appropriate management for each case. The family plays a fundamental role in the treatment, being a partner and facilitator throughout the care process, offering emotional, social, and educational support to the disabled person. The active and engaged participation of the family is essential to improve the user's quality of life and general development.

Keywords: TEA. Autism. Multidisciplinary. Diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais atua na área da Saúde há mais de 40 anos, oferecendo atendimento especializado e gratuito a pessoas com deficiência, compondo a rede do Sistema Único de Saúde.

A Lei nº 8.080, que regula o Sistema Único de Saúde, expressa que, como sendo direito fundamental do ser humano, o serviço de saúde é obrigação do Estado, sendo necessário que este ofereça atendimento gratuito desde a prevenção, bem como definição diagnóstica, exames complementares biológicos e de imagem, até atendimento com especialistas para que a pessoa tenha assistência adequada.

Além de seguir as normativas preconizadas pelo SUS, a Instituição adota as portarias 793, de 24 de abril de 2012, referente à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e 835, de 25 de abril de 2012, na qual foram estabelecidos incentivos financeiros para a Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Apae de Batatais tem como Missão Institucional a Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência; nesse sentido, elaborou projeto, promoveu adaptações estruturais e de pessoal, além de realizar articulações necessárias para que houvesse a habilitação enquanto Centro Especializado em Reabilitação. Tal habilitação foi conquistada em 2014, para início de execução em 2015. Desde então, o CER III, seguindo suas características firmadas com o Ministério da Saúde, dispõe de atendimentos a pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento.

Cumprindo as normativas do Instrutivo do CER, publicado no ano de 2020, a Instituição oferta atendimento nas especialidades de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Genética, Neurologia, Nutrição, Otorrinolaringologia, Psicologia, Psiquiatria, Terapia Ocupacional e Serviço Social aos municípios do Vale das Cachoeiras (Altinópolis, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança e Santo Antônio da Alegria).

Para inserção nos serviços, o usuário passa por avaliação diagnóstica, por meio da qual, trabalhando-se de forma multidisciplinar, identifica-se o usuário de forma singular. O processo ocorre de maneira integral e integrada, visando identificar sinais e/ou características que demonstrem fatores de pessoa neuroatípica.

2. DESENVOLVIMENTO

O encaminhamento para a avaliação diagnóstica é uma das etapas essenciais do processo, já que opera como primeiro norteador na compreensão dos sintomas apresentados pelo usuário e de sua origem. Objetivando ofertar subsídios iniciais a quem o recebe – neste caso específico, o Centro Especializado em Reabilitação (CER-III) da Apae de Batatais –, tal documento deve ser elaborado com informações precisas, expostas, em suma, de forma objetiva e clara, contemplando condições pré-existentes, exames e intervenções realizadas previamente, bem como detalhes sobre a duração, frequência, intensidade e quaisquer fatores desencadeantes.

Aqui cabe enfatizar a importância do conhecimento e seguimento dos fluxos (tanto internos quanto externos), pois, antes mesmo de melhor nortear a avaliação e otimizar o processo do fechamento diagnóstico, visa-se minimizar solicitações inadequadas, assumindo apenas casos que possuam real indicação para tal investigação, aventando, inclusive, diminuir, dentro das possibilidades, o tempo de espera para habilitação ou reabilitação. Para tanto, a pessoa interessada deve procurar, inicialmente, pela Atenção Básica de Saúde e iniciar acompanhamento com o médico de referência que, constatando necessidade, deve encaminhá-la, por meio de sistema específico do estado de São Paulo, à Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross).

Assim, para organizar o serviço, padronizar os atendimentos, enquanto Direção Regional de Saúde (DRS-XIII – Ribeirão Preto) e capacitar a rede de atendimento pública que encaminha para o CER, foram estabelecidos fluxos e protocolos específicos, com informações necessárias, diagnósticos elegíveis e casos não elegíveis para avaliação nessa entidade, sendo realizadas análises individu-

ais de cada encaminhamento recebido para posterior agendamento com equipe de avaliação multidisciplinar, intitulada internamente Serviço de Recepção, Triagem e Encaminhamento (Seretren).

Tal equipe é composta pelas seguintes especialidades: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Neurologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

A avaliação multidisciplinar é aquela que reúne profissionais com diferentes habilidades técnicas, formações, perfis, competências e *expertises*. O processo de inserção no CER III Apae Batatais passa pela equipe multidisciplinar que atua em um mesmo local e dia com as especialidades de Serviço Social, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional. A realização da avaliação em conjunto possibilita que a prática de um profissional se reconstrua na prática do outro. Assim, a equipe se beneficia com essas trocas de saberes, na construção de uma comunicação e vivência em grupo, refletindo essa relação de trabalho multiprofissional diretamente no atendimento aos usuários que usufruem do serviço de saúde CER III. Dessa forma, é essencial que a equipe tenha uma visão de saúde integrada, abandonando uma imagem fragmentada do trabalho de cada profissional.

É necessário ter uma ligação e parceria entre os profissionais da saúde para que os usuários sejam beneficiados com um atendimento de qualidade, e para que os objetivos da saúde pública de promoção de saúde e bem-estar atinjam a todos os necessitados de forma justa e igualitária.

Descrição das avaliações específicas por especialidades

As avaliações multidisciplinares ocorrem pautadas na CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), visando identificar potencialidades, incapacidades, barreiras e facilitadores.

Na avaliação fisioterapêutica, analisa-se: funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento; estruturas relacionadas a movimento e mobilidade. Para os usuários avaliados na faixa etária de 0 a 6 anos, aplica-se o Inventário Portage na área de

desenvolvimento motor e a escala Denver-II; e para aqueles com idade maior que 6 anos é utilizada avaliação funcional específica para a idade.

Na avaliação de Fonoaudiologia, são investigadas as competências que envolvem linguagem, motricidade orofacial, voz, deglutição e audição, por meio da utilização de protocolo específico do setor, que avalia as funções mentais da linguagem (recepção e expressão); as funções auditivas (detecção, discriminação, localização, lateralização); as funções da voz, articulação, fluência e do ritmo da fala; as funções orofaciais e de ingestão (sugar, morder, mastigar, manipular alimentos na boca, salivação e deglutição); a comunicação (comunicar e receber mensagens, conversar e utilizar dispositivos e técnicas de comunicação) e, em crianças de 0 a 6 anos, a área do desenvolvimento da linguagem, por meio do Inventário Portage.

Na avaliação da especialidade de Psicologia, utiliza-se um protocolo próprio da instituição, visando avaliar as funções da consciência, da orientação, intelectuais, da personalidade, da energia e de impulsos, da atenção, psicomotoras, emocionais, da percepção, das relações informais e formais, com estranhos, familiares e íntimas (este último quando se fizer necessário). Além do que foi descrito anteriormente, utilizam-se, a depender da demanda, métodos e técnicas psicológicas para a realização de entrevista semiestruturada e dirigida, observação participante; objetos concretos; jogos simbólicos e instrumentos de uso geral, por exemplo, a Escala Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-Chat), aplicada em crianças de 18 a 24 meses, e o Inventário Portage (cognição e socialização), aplicado em crianças de 0 a 6 anos.

A avaliação de Terapia Ocupacional utiliza protocolo específico do setor, sendo avaliados os seguintes aspectos: funções mentais específicas; funções sensoriais e dor; atividade e participação; aprendizagem e aplicação do conhecimento; tarefas e demandas gerais; mobilidade; cuidado pessoal; vida doméstica; vida comunitária, social e cívica; fatores ambientais; produtos e tecnologias. Para os usuários avaliados na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, é aplicado o Inventário Portage na área de autocuidados, além de

ser utilizado o Perfil Sensorial para crianças e adolescentes desde o nascimento até os 14 anos.

Nos últimos anos, a Medicina presenciou avanços tecnológicos significativos. Na Neurologia, tem sido cada vez mais evidente que as técnicas de neuroimagem e testes genéticos têm contribuído para diagnóstico e tratamento dos usuários. Entretanto, o processo de diagnóstico não deve ser guiado, inicialmente, por exames complementares, mas por uma adequada avaliação clínica, na qual a anamnese e o exame físico determinarão a necessidade de métodos adicionais. A aplicação da semiologia neurológica é complexa, uma vez que exige conhecimento adequado para rastrear sinais localizatórios de lesões e identificar alterações sensitivas, motoras e neurocognitivas, especialmente nas crianças.

A semiologia neurológica aplicada nos usuários tem como objetivo seguir protocolos de exame físico e avaliação de neurodesenvolvimento descritos em literatura, com o objetivo de otimizar a consulta e definir os passos subsequentes para investigação e diagnóstico. O usuário é avaliado quanto ao seu contato com o meio, interação, postura, marcha, coordenação motora, sensibilidade e funções corticais superiores. Além disso, diante das diferentes patologias investigadas e avaliadas, são usados instrumentos distintos para diagnóstico e classificação de cada transtorno e, não raro, o diagnóstico é realizado a partir de critérios clínicos descritos em literatura, por exemplo, no *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*.

Dessa forma, o usuário deve ser avaliado clinicamente e, diante dos sinais e sintomas apresentados, são definidas as necessidades quanto a exames e avaliações complementares, sendo o usuário encaminhado para profissionais e serviços disponíveis.

A relevância do estudo de caso

O estudo de caso do Serviço de Recepção, Triagem e Encaminhamento – Seretren tem como objetivo discutir os resultados da avaliação multidisciplinar inicial. Os profissionais se reúnem em data e horário agendados, para discussão dos casos, e participam de

forma ativa, informando suas percepções sobre o caso, ouvindo e respeitando as observações dos demais membros da equipe.

A definição do diagnóstico é de competência médica em concordância com os demais membros da equipe, chegando a um consenso e contribuindo para estabelecimento de conduta. Durante o estudo de caso, a equipe pode sugerir aprofundamento em avaliações específicas, realização de exames complementares, encaminhamento para outras especialidades médicas e, se necessário, reagendar o estudo de caso, após os resultados das solicitações realizadas.

Após conclusão do processo avaliativo, ocorre elaboração de relatório informativo e do Plano Terapêutico Singular (PTS) para posterior agendamento de devolutiva para usuário, família e/ou responsável legal.

A construção do Plano de Atendimento Individual será realizada com o usuário e sua família, baseada na avaliação funcional, nas necessidades e capacidades da pessoa, incluindo dispositivos e tecnologias assistivas, com foco na produção da autonomia e do máximo de independência em diferentes aspectos da vida, por meio de indicação de objetivos, diversificação de estratégias e necessidades de apoio. Nesse momento, serão identificadas: áreas de apoio importantes para o usuário, atividades relevantes, nível de apoio em cada atividade e pessoas que estarão envolvidas na provisão dos apoios, inclusive a responsabilização da família.

Nos casos elegíveis, os profissionais irão sugerir os atendimentos na especialidade necessária e o que deverá ser trabalhado com o usuário, com elaboração de relatório informativo e Plano Terapêutico Singular. Para os casos não elegíveis, mas com indicação de atendimento, o usuário e sua família/responsável legal serão encaminhados para as especialidades sugeridas, com relatórios e encaminhamentos específicos, respeitando o fluxo da Secretaria Municipal de Saúde dos municípios que compõem o Vale das Cachoeiras. Já em relação às pessoas não elegíveis que não necessitam de atendimento, receberão devolutiva, com relatório informativo e alta da Instituição.

A família possui papel fundamental no tratamento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devendo ser parceira e facilitadora durante todo o processo, além de peça-chave no suporte emocional, social e educacional do usuário e na execução de ações importantes, como compreensão e aceitação do diagnóstico, acolhimento, intervenção precoce, generalização de habilidades, colaboração com os profissionais, promoção da inclusão social e educacional. Em suma, a participação ativa e engajada é crucial para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento geral do usuário, permitindo que alcance todo o seu potencial.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização das avaliações multidisciplinares pela Apae é de extrema importância, pois desempenham um papel fundamental no atendimento e cuidado das pessoas com deficiência, permitindo uma abordagem abrangente das necessidades individuais do usuário, identificando suas potencialidades e limitações em diversas áreas da vida.

Ao reunir profissionais de diferentes especialidades, as avaliações multidisciplinares garantem uma compreensão mais completa e aprofundada das condições de saúde e desenvolvimento dos usuários, possibilitando um diagnóstico mais preciso. Além disso, uma avaliação multidisciplinar fortalece a integração e a comunicação entre os profissionais de saúde, permitindo que trabalhem em conjunto para o benefício do usuário. A troca de conhecimentos e experiências contribuem para o aprimoramento dos cuidados e a otimização dos recursos disponíveis.

A Apae, ao realizar avaliações, cumpre sua missão institucional de defender os direitos da pessoa com deficiência, proporcionando-lhes um atendimento especializado e de qualidade. Por meio dessas avaliações, a Apae direciona os esforços para promover autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida de seus usuários. Além disso, ao seguir as normativas e portarias do Sistema Único de Saúde, a Apae se integra à rede pública de saúde, esperançosamente, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual todos tenham acesso aos cuidados de saúde necessários.

Portanto, a realização das avaliações multidisciplinares pela Apae desempenha um papel crucial na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas com deficiência, fornecendo-lhes um atendimento especializado, personalizado e humano, que respeita suas singularidades e necessidades específicas. Ao investir nesse cuidado integral, a Apae reafirma seu compromisso com a inclusão, a garantia e a qualidade de vida de todos os seus usuários.

REFERÊNCIAS

APA – American Psychiatric Association. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde; UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. *Endocrinologia e nefrologia*. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 20 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 1).

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Institui o Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 25 abr. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 835, de 25 de abril de 2012. Institui incentivos financeiros de investimento e de custeio para o Componente Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2012.

FUNAYAMA, C. A. R. Neurologic examination in children. *Medicina*, Ribeirão Preto, v. 29, p. 32-43, jan./mar. 1996.

GOMES, E. S.; ANSELMO, M. E. O.; LUNARDI FILHO, W. D. As reuniões de equipe como elemento fundamental na organização do trabalho. *Rev. Brasileira de Enfermagem*, Brasília, 2000, v. 53, n. 3, p. 472-480, 2000.

GUADANHIM, M. S. *Avaliação de Terapêutica Ocupacional*. Procedimento Operacional Padrão (POP) – POP-SAU-TOC-001. Documento Interno Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais. Elaborado por: Milena Sanches Guadanhim – Função: Terapeuta Ocupacional. Aprovado

por: Patrícia Lopes da Silva – Função Coordenadora de Saúde. Batatais: Apae Batatais, 7 jul. 2020.

OMS – Organização Mundial da Saúde. Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais em Português. *CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.

RODRIGUES M. M.; VILANOVA L. C. P. *Tratado de Neurologia infantil*. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.

SOUSA, I. C. *et al.* A relevância da Psicoeducação familiar e o papel da família na reabilitação neuropsicológica do TEA. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 3, p. 22558-22570, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-123>.